

NIKOH SHARTNOMASI

Parkenttumani 2-son FHDY bo`limudirasi

S.U.Axrolova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8093509>

Nikoh shartnomasi nikohlanuvchi shaxslarning yoki er va xotinning nikohda bo`lgan davrida va er vaxotin nikohdan ajratilgan taqdirda ularning mulkiy xuquq va majburiyatlarini belgilovchik elishuvi nikoh shartnomasi deb aytiladi.

Nikoh shartnomasini tuzish Nikohni davlat ro`yxatiga olinguniga qadar hamda nikoh davrida ham tuzilishib mumkin. Nikoh shartnomasi yozma shaklda tuziladi va notarial tartibda tasdiqlanishi lozim.

Er va xotin nikoh shartnomasiga ko`ra birgalikdagi umumiy mulkini qonunuda belgilangan tartibda o`zgartirishga ,er va xotinning barkamol – mulkiga, ayrim turlariga er va xotindan har birining mol-mulkiga nisbatan birgalikdagi, ulushli yoki alohida egalik qilish tartibini o`rnatishga xaqli.

Nikoh shartnomasi er va xotinning mavjud mol-mulkiga nisbatan ham, bo`lg`usi mol mulkiga nisbatan ham tuzilishi mumkin. Er va xotin nikoh shartnomasida o`zaro moddiy ta`minot berish, oila xarajatlarini ko`tarish, bir birining daromadida ishtirok etish, boshqa shaxslar bilan mulkiy shartnomalar tuzish, birgalikda tadbirkorlik faoliyati bilan shug`ullanish bo`yicha o`z huquq va majburiyatlarini belgilab olishga, nikohdan ajralganda er va xotindan xar biriga beriladigan mulkni aniqlab olishga, shuningdek nikoh shartnomasiga er va xotinning mulkiy munosabatlariga oid boshqa qoidalar kiritishga haqli.

Nikoh shartnomasi er-xotinning huquq layoqati yoki muomila layoqatini, ularning o`z huquqlarini himoya qilish uchun sudga murojaat qilish huquqlarini cheklashni, er-xotin o`rtasidagi shaxsiy nomulkiy munosabatlarini, er-xotinning bolalarga nisbatan bo`lgan huquq va majburiyatlarni tartibga solishni, mehnatga layoqatsiz ta`minot olishga muxtoj er yoki xotinning huquqini cheklovchi qoidalarni, er va xotindan birini o`ta noqulay holatga solib qo`yuvchi yohud oila to`g`risidagi qonun hujjatlarining normalariga zid keluvchi boshqa shartlarni nazarda tuta olmaydi.

References:

1. O`zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent: O`zbekiston, 2023-yil.
2. O`zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. T.: Adolat. 2023-yil.
3. O`zbekiston Respublikasining “Adabiy va badiiy asarlarni muhofaza qilish to`g`risidagi Bern Konvensiyasiga qo`shilish haqida”gi qonuni. // O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2004 y., 9-son, 181-modda.
4. Introduction to Intellectual Property: Theory and Practice (London, Kluwer Law International, 1997)
5. JPO Protection of Well-Known and Famous Trademarks Japan Patent Office Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII, 1999). A full text of this is to be found at (Last accessed on 18 January 2010).
6. Maniatis, S, Trade Marks in Europe: A Practical Jurisprudence (London, Sweet & Maxwell, 2009)